

9

πανελλήνιο
συνέδριο
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
με διεθνή συμμετοχή

Πρακτικά Συνεδρίου

28 - 29 - 30 Σεπτεμβρίου 2017
Αγρόκτημα Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(Ε.Ε.Α.Δ.)
GREEK SOCIETY OF DATA ANALYSIS
(G.S.D.A.)**

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α
9^{ου} Πανελληνίου Συνεδρίου
Ανάλυσης Δεδομένων

P R O C E E D I N G S
of the 9th Panhellenic
Data Analysis Conference

Θεσσαλονίκη, 28 - 30 Σεπτεμβρίου 2017

Προλογικό Σημείωμα.....	4
Επιτροπές Συνεδρίου.....	5
Χορηγοί.....	6
Πρόγραμμα Συνεδρίου.....	7
Ομιλία Προέδρου ΕΛΣΤΑΤ κ. Αθανάσιου Κων. Θανόπουλου.....	13

Εργασίες

Ανδρεάδης, Ι.: Χρήση του Twitter για την εκτίμηση της θέσης των κομμάτων στους Ηλεκτρονικούς Συμβούλους Ψήφου.....	23
Αντωνιάδης, Κ., Ζαφειρόπουλος, Κ., Βράνα, Β.: Εντοπισμός των ενεργών χρηστών στους λογαριασμούς Twitter των ελληνικών κυβερνητικών οργανισμών.....	39
Βαϊοπούλου, Γ., Παπαγεωργίου, Γ.: Διερεύνηση των νοητικών μοντέλων των παιδιών για τη δύναμη: Μια ανάλυση λανθανουσών τάξεων.....	57
Δίγκογλου, Π. Παπαθανασίου, Ι., Δραγοσλής, Θ.: Χρήση της PROMETHEE για τη μελέτη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούνται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.....	63
Δημήτογλου, Α.: Οι μακροοικονομικές αιρεσιμότητες στο πλαίσιο των Κοινοτικών Χρηματοδοτήσεων. Διερεύνηση των συνεπειών στα Κράτη - Μέλη του Νότου της Ε.Ε.....	71
Δημητριάδου, Α., Φαρμάκης, Ν.: Μελέτη και Σύγκριση Δικτύων για το Άγχος για τη Στατιστική και το Άγχος για τα Μαθηματικά.....	89
Ισχυρλής, Β., Μοσχίδης, Ο.: Συμπεριφορά απέναντι στη μετανάστευση: μια πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (ESS).....	103
Καραπιστόλης, Δ.: Χαρτογράφηση της ψυχολογίας των νέων χρηστών του Internet.....	112
Κουτσοπιάς, Ν., Μπουτσιούκη, Σ.: Διερεύνηση της Οικονομικής Διάστασης των Πολιτιστικών Αγαθών.....	131
Κρήτας, Σ.Κ., Πετρίδου, Ε., Μοσχίδης, Ο.: Επιζωοτιολογική διερεύνηση σημαντικών παθογόνων μικροοργανισμών του αναπνευστικού συστήματος των χοίρων στην Ελλάδα με τη χρήση μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων.....	144
Λιβάνης, Ε., Μοσχίδης, Ε., Καραγιάννη, Κ.: Πολυδιάστατη διερευνητική αξιολόγηση του βαθμού ευαισθητοποίησης στους κινδύνους κυβερνοχώρου: Η περίπτωση των λογιστικών γραφείων στην Κύπρο.....	152
Μικέλης, Κ., Κουτσοπιάς, Ν.: Ταξινόμηση Κειμένων Διεθνολογίας: το Τουρκικό Περιοδικό Perceptions.....	158

Παπατσούμα, Ι., Φαρμάκης, Ν.: Μελέτη αποκομμένων κατανομών: Η περίπτωση της συμμετρικής κατανομής.....	167
Πρατσινάκης, Ε., Ντοανίδου, Σ., Πολύδωρος, Α., Δόρδας, Χ., Μάδεσης, Π., Ελευθεροχωρινός, Η., Μενεξές, Γ.: Ανασκόπηση αποστάσεων και μεθόδων ταξινόμησης δυαδικών δεδομένων μοριακών δεικτών.....	175
Σταμοβλάσης, Δ., Μάρκος, Α., Βαϊοπούλου, Γ., Παπαγεωργίου, Γ.: Ταξινόμηση σε πίνακα αποστάσεων και ανάλυση λανθανουσών τάξεων: μια συγκριτική μελέτη στη διερεύνηση της συνεκτικότητας των νοητικών μοντέλων των παιδιών για τη γη.....	185
Ταρνανίδης, Θ., Τσαπλές, Γ., Μοσχίδης, Ε.: Μοντελοποίηση βιώσιμης επιχειρηματικότητας στον τομέα των τροφίμων με τη χρήση παραγοντικής και πολυκριτηριακής ανάλυσης.....	193
Τζιόμαλος, Κ., Μοσχίδης, Ο.: Διερευνητική πολυμεταβλητή προσέγγιση της βαρύτητας και έκβασης του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.....	203
Τσιμπερίδης, Ι., Αραμπατζής, Α., Καράκος, Α.: Παράμετροι για τον εντοπισμό φύλου αγνώστων χρηστών του Διαδικτύου.....	208
Χατζηλίας, Σ., Κουτσουπιάς, Ν.: Διερεύνηση Περιπτώσεων Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ).....	216
Χατζηπαντελής, Θ., Σωτήρογλου, Μ.: Ελλάδα και Θρησκευτικότητα.....	227
Χατζηπαντελής, Θ., Σωτήρογλου, Μ.: Η απογραφή στο σχολείο. Το σχολείο σε αριθμούς, μια διδακτική προσέγγιση.....	232
Χατζηπέτρου, Ε., Μοσχίδης, Ο.: Μελέτη της Εξελικτικής Διαμόρφωσης των Συνιστωσών του Κόστους Ποιότητας.....	238
Vagianos, D., Koutsoupias, N.: Social Networking Influence and Popularity Index Analysis as an Online Marketing Tool.....	246

Προλογικό Σημείωμα

Το 9^ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Ανάλυσης Δεδομένων πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος του ΑΠΘ στις 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2017, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Έλαβαν μέρος 64 σύνεδροι, από τους οποίους 13 ήταν φοιτητές/ριες. Στο Συνέδριο προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν ο Δρ. Αθανάσιος Θανόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και ο Καθηγητής Andy Mauromoustakos (University of Arkansas, USA). Το Επιστημονικό Πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα πλούσιο και περιλάμβανε εξήντα (60) ανακοινώσεις και έντεκα (11) συνεδρίες σχετικά με θεωρητικά ζητήματα της Ανάλυσης Δεδομένων, καθώς και με εφαρμογές των μεθόδων στην Εκπαίδευση, την Ψυχολογία, την Οικονομία - Διοίκηση, το Μάρκετινγκ, την Πληροφορική, τις Βιολογικές Επιστήμες, τις Ιατρικές Επιστήμες, τις Γεωτεχνικές Επιστήμες κ.ά.

Στον τόμο αυτό περιλαμβάνονται 23 εργασίες που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο και υποβλήθηκαν για δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου. Η σειρά παρουσίασης των εργασιών είναι αλφαβητική με βάση το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρίας Ανάλυσης Δεδομένων αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, την Ελληνική Στατιστική Αρχή και την Οργανωτική Επιτροπή για την άψογη συνεργασία και την προσφορά τους στην επιτυχή διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Οργανωτική Επιτροπή

Προεδρείο: Οδυσσέας Μοσχίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γεώργιος Μενεξές, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σοφία Αναστασιάδου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Άγγελος Μάρκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γιαννούλα Φλώρου, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εμμανουήλ Πρατσινάκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Λευκοθέα Καραπέτση, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μαρίνα Σωτήριογλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Βίκυ Μπουραντά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος: Σοφία Αναστασιάδου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ηλίας Αθανασιάδης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Βασίλης Γιαλαμάς, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευθαλία Δημαρά, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Αχιλλέας Δραμαλίδης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Αλέξανδρος Καράκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Δημήτριος Καραπιστόλης, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Γρηγόριος Κιοσέογλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νικόλαος Κουτσουπιάς, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Άγγελος Μάρκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γεώργιος Μαυρομάτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γεώργιος Μενεξές, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Οδυσσέας Μοσχίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γιάννης Παπαδημητρίου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γιαννούλα Φλώρου, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νικόλαος Φαρμάκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Συνδιοργάνωση

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
- Ελληνική Στατιστική Αρχή

Τόπος Διεξαγωγής

Αγρόκτημα Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πέτρινα Κτίρια)

Ταξινόμηση Κειμένων Διεθνολογίας: το Τουρκικό Περιοδικό *Perceptions*

Κυριάκος Μικέλης και Νικόλαος Κουτσοπιάς

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται δημοσιευμένα άρθρα ενός επιστημονικού περιοδικού διεθνούς πολιτικής. Πρόκειται για το *Perceptions: Journal of International Affairs*, που εκδίδεται από το –συνδεδεμένο με το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας– Κέντρο Στρατηγικών Μελετών (Stratejik Arařtırmalar Merkezi, SAM). Καλύπτεται μια περίοδος πέντε ετών (2010-2014), που περιλαμβάνει περίπου 125 άρθρα. Ειδικότερα, επιχειρείται η σύνδεση της ποσοτικής ανάλυσης του επιστημονικού λόγου –μέσω της χρήσης μεθόδων και διαδικασιών της Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων (*Document Clustering & Multiple Correspondence Analysis*)– με τη διερεύνηση του έργου και ανάπτυξης ενός επιστημονικού κλάδου, εν προκειμένω της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με όλη την πολυσημία και πολυπλοκότητα του ‘διεθνούς’, η επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων θεμελιωδώς διερευνά τις διακρατικές σχέσεις ή έστω εκείνες μεταξύ κρατών και οργανισμών ή και ομάδων που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τα κράτη (Κουσκουβέλης 2004, σ. 21). Όπως κάθε επιστημονικός κλάδος, η διεθνολογία επιδέχεται ευρύτερης συζήτησης και έρευνας τόσο για την εννοιολόγηση των υπό παρατήρηση φαινομένων όσο και για τα κοινωνιολογικά και (μετα)θεωρητικά γνωρίσματά της. Η εν λόγω συζήτηση περιλαμβάνει την ανάδειξη και αξιολόγηση του ρόλου του λόγου/αφήγησης, στην κατανόηση των αιτιών πολέμου και της ασφάλειας, καθώς και το περιθώριο για τη διευρυμένη (μεθ)ερμηνεία των ιδεών/εννοιών,

μέσω ποικίλων μεθόδων· π.χ. γενεαλογική, αποδομική, συγκειμενική (Μικέλης 2016).

Ιδίως ωστόσο σχετικά με την ανάπτυξη/έργο του πεδίου οικουμενικά, αλλά και σε συγκεκριμένα κράτη ή περιφέρειες, η μεθοδολογική διεκπεραίωση της σχετικής εμπειρικής έρευνας αφορά την ποιοτική και/ή ποσοτική ανάλυση ποικίλων στοιχείων, όπως ενδεικτικά: α) τα χαρακτηριστικά και οι απόψεις ή στάσεις των επιστημόνων, κυρίως μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων (π.χ. Maliniak et al. 2012), β) η εγκυρότητα ή η δημοφιλία ποικίλων υποθέσεων εργασίας, γ) η θεματολογία, το (μετα)θεωρητικό περιεχόμενο καθώς και τα μοτίβα αναφοράς σε περιοδικά καθώς και σε συγγράμματα, δ) το θεσμικό πλαίσιο των διεθνών σπουδών, ε) η συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, & στ) τα προγράμματα διδασκαλίας.

Αξιοσημείωτα, η ανάπτυξη της διεθνολογίας στην Τουρκία και της τοπικής επιστημονικής κοινότητας έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον (ενδεικτικά: Aydinli & Mathews 2009; Bilgin & Tanrisever 2009). Συνολικά, το οικείο επιστημονικό έργο έχει υπάρξει τουρκο-κεντρικό, με έμφαση στην ασφάλεια ιδίως δε παλαιότερα, ενώ έχει πλέον αναδειχθεί με πιο διαφοροποιημένο τρόπο (Μικέλης 2008). Πολύ πρόσφατα, μάλιστα, προτάθηκε η εκτενής χρήση των ποσοτικών μεθόδων στη σχετική έρευνα τόσο της εγχώριας διεθνολογίας όσο και της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, με κεντρική την παραδοχή ότι η διεθνολογική κοινότητα της χώρας εξακολουθεί –παρά την αισθητά αυξημένη διεθνή παρουσία της– να χαρακτηρίζεται ως ‘κατακερματισμένη’, χωρίς αρκετά ενεργή συμμετοχή στις επιστημονικές συζητήσεις (Aydinli & Biltekin 2017).

Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέγεται/προκρίνεται η διερεύνηση –με τη χρήση μεθόδων και διαδικασιών της Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων (*Document Clustering & Multiple Correspondence Analysis*)– του επιστημονικού περιοδικού *Perceptions: Journal of International Affairs* (έναρξη έκδοσης: 1996). Αυτό συνδέεται με ερευνητικό κέντρο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών (Κέντρο Στρατηγικών Ερευνών/ *Stratejik Araştırmalar Merkezi*, SAM)· ιδιότητα που επηρεάζει/διαμεσολαβεί (χωρίς πάντως να αναιρεί) τον χαρακτήρα του περιοδικού ως επιστημονικού. Πρόκειται για αγγλόφωνη έκδοση με διαφοροποιημένο εύρος συγγραφέων (προερχόμενων από την Τουρκία αλλά

και αλλού, επιστημόνων ή πολιτικών) και άρθρων (με θεωρητικό ή εμπειρικό προσανατολισμό, με θεματολογία άμεσου τουρκικού ενδιαφέροντος ή γενικότερου).

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Στο πλαίσιο όσων προαναφέρθηκαν, κινείται η εμπειρική έρευνα στην παρούσα εργασία. Αντικείμενο διερεύνησης αποτέλεσαν περίπου 125 άρθρα, που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό *Perceptions* από το διάστημα 2010 έως 2014. Εξαιρέθηκαν τα εισαγωγικά, τα κείμενα της σύνταξης (*editorials*) και οι βιβλιοκριτικές. Στόχος αποτέλεσε η απεικόνιση της θεματολογίας του εν λόγω περιοδικού μέσω της ταξινόμησης εγγράφων και της Πολλαπλής Παραγοντικής Ανάλυσης (ΠΠΑ). Σε ανάλογη διερεύνηση η ΠΠΑ έχει αξιοποιηθεί για την ανάλυση σχολικών εγχειριδίων εισάγοντας την μέθοδο Ge.Di.An. στην επιστήμη της Διδακτικής (Stogiannidis & Koutsourias 2014).

Στο αρχείο δεδομένων, που σχηματίστηκε με βάση τα παραπάνω άρθρα, ενσωματώθηκαν (μετα)δεδομένα για το περιεχόμενό τους και τους συγγραφείς:

α) [Τ]ούρκοι-[Μ]η Τούρκοι (συγγραφείς) - κωδικοί Au.T & Au.nT αντίστοιχα: Η κατηγοριοποίηση γίνεται με βάση την έδρα του συγγραφέα, συμβατά με την πρακτική, εντός της επιστημολογικής προβληματικής της διεθνολογίας, να λαμβάνεται υπόψη κυρίως η έδρα παρά η καθαυτό (εθνική) καταγωγή. Σε λίγες περιπτώσεις, παρατηρείται το φαινόμενο 'συγγραφέας με προδήλως τουρκικό όνομα και ιδιότητα σε μη τουρκικό φορέα' αλλά και το αντίστροφο ('συγγραφέας με προδήλως ξένο όνομα και ιδιότητα σε τουρκικό φορέα'). Οι δύο διαστάσεις του φαινομένου σχεδόν αντισταθμίζονται, με κάποια υπεροχή της πρώτης διάστασης.

β) [Ε]πιστήμονες-[Π]ολιτικοί (συγγραφείς) - κωδ. Ar.Sc & Ar.P: Στους επιστήμονες νοούνται και όσοι καταγράφονται μόνο με την ακαδημαϊκή τους ιδιότητα. Πολιτικός θεωρείται και ένας ακαδημαϊκός εφόσον αρθρογραφεί με πρώτη τη θεσμική ιδιότητα. Για την εξεταζόμενη περίοδο, η συμμετοχή πολιτικών είναι εξαιρετικά μικρή, σε σχέση με προγενέστερες φάσεις του περιοδικού.

γ) [ΤΘ]ουρκοκεντρικά θέματα-[ΜΘ]μη τουρκοκεντρικά θέματα - κωδ. ThT & Th.nT: Η εν λόγω ταξινόμηση λαμβάνει κυρίως υπόψη την καταγραφή του όρου (Τουρκ*) στον τίτλο του άρθρου.

δ) [ΡΕ]ρεαλισμός-[ΜΡ]μη ρεαλισμός - κωδ. Re & nRe: Τα άρθρα ταξινομούνται στον 'ρεαλισμό', εφόσον ρητά ή έστω λανθανόντως υιοθετούν τη διεθνολογική θεώρηση του πολιτικού ρεαλισμού (που θεωρεί τις διεθνείς σχέσεις ως κυρίως διακρατικές σχέσεις, με κύριο γνώμονα την ισχύ, την επιβίωση και την ικανότητα αυτοβοήθειας των κρατών) ή έστω έναν κρατοκεντρισμό στην ανάλυση της διεθνούς πολιτικής (βλ. Κουσκουβέλης 2004: κεφ. 2.1 & 2.2). Ταξινομούνται στον 'μη ρεαλισμό', εφόσον υιοθετούν ρητά ή λανθανόντως άλλες διεθνολογικές θεωρήσεις, ιδιαίτερα όταν υπάρχει επίκριση του κρατοκεντρισμού.

ε) [Θ]εωρία-[Α]σκηση πολιτικής - κωδ. Thry & Plcy: Τα άρθρα ταξινομούνται ως 'θεωρία', εφόσον πραγματεύονται ένα θέμα θεωρητικά ή καταγράφουν εμπειρικό υλικό με αρχική και εκτενή θεωρητική αναφορά, ενώ ως 'άσκηση πολιτικής' εφόσον επικεντρώνουν σε θέματα πολιτικής ή εμπειρική/ιστορική ανάλυση, χωρίς ιδιαίτερη διάθεση πραγμάτευσης του θεωρητικού τους πλαισίου.

Τα (μετα)δεδομένα των άρθρων είχαν την ακόλουθη γραμμογράφηση:

Πίνακας 1: Επιστημομετρικά (μετα)δεδομένα άρθρων (125Χ5)

ARTCL	Authr.T.nT	Artcl.Sci.Pol	Them.T.nT	Real.nReal	Thry.Plcy
10.1	Au.nT	Ar.Sc	Th.nT	nRe	Thry
10.2	Au.T	Ar.Sc	Th.nT	nRe	Thry
10.3	Au.nT	Ar.Sc	Th.nT	Re	Plcy
10.4	Au.nT	Ar.P	Th.nT	nRe	Thry
10.6	Au.T	Ar.Sc	Th.T	Re	Plcy
10.7	Au.T	Ar.Sc	Th.T	Re	Plcy
10.8	Au.T	Ar.Sc	Th.T	Re	Plcy
10.9	Au.T	Ar.Sc	Th.T	Re	Plcy
10.10	Au.T	Ar.Sc	Th.T	nRe	Plcy
10.11	Au.T	Ar.Sc	Th.T	nRe	Plcy
11.13	Au.nT	Ar.Sc	Th.T	Re	Plcy
11.14	Au.T	Ar.Sc	Th.T	Re	Plcy
11.15	Au.T	Ar.Sc	Th.T	nRe	Plcy
11.16	Au.T	Ar.Sc	Th.T	nRe	Plcy
11.17	Au.nT	Ar.Sc	Th.T	Re	Plcy
:	:	:	:	:	:

Ακολούθως, στην προσπάθεια να ενσωματωθεί και μια παράμετρος σχετική με το περιεχόμενο και τον θεματικό προσανατολισμό των κειμένων, πραγματοποιήθηκε προεπεξεργασία τους, με μεθόδους ανάλυσης κειμένου

(μετατροπή σε απλό κείμενο, διαγραφή μη αλφαριθμητικών χαρακτήρων, σημείων στίξης, αριθμών, ενδιάμεσων όρων -stopwords- και κενών, διαμόρφωση λεκτικών ριζών) με χρήση εξειδικευμένου στατιστικού πακέτου (Feinerer 2008). Στη συνέχεια, σχηματίστηκε πίνακας διαστάσεων 13726X125 σταθμισμένων συχνοτήτων των εναπομεινάντων (13726) όρων, με τη χρήση της μεθόδου tf-idf (Joachims 1996). Εν τέλει, ακολούθησε επιλογή –από έναν εκ των συγγραφέων– των (n=287) όρων εκείνων που σχετίζονται άμεσα με το γνωστικό αντικείμενο της Διεθνολογίας. Ο τελικός πίνακας συχνοτήτων είχε διαστάσεις 125X287, στον οποίο εφαρμόστηκε η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες (Johnson & Wichern 2014). Επί των παραγόντων εκείνης, εφαρμόστηκε η Αυτόματη Ιεραρχική Ταξινόμηση (ΑΙΤ) με χρήση της μετρικής UPGMA (Jain & Dubes 1988) των μέσων των ομάδων, όπως προτείνεται και από τους Zhao *et al.* (2005), αξιοποιώντας ένα ακόμη πακέτο ανάλυσης της γλώσσας R (Le *et al.* 2008).

Η τελική φάση της ανάλυσης περιλαμβάνει την ενσωμάτωση των ομαδοποιήσεων των άρθρων με βάση τα περιεχόμενά τους, με τη μορφή νέας μεταβλητής στον παραπάνω πίνακα (μετα)δεδομένων (Πίνακας 1), και η χρήση της ΠΠΑ (Greenacre & Blasius 2006, Παπαδημητρίου 2007, Le Roux & Rouanet 2010) με χρήση του παραπάνω λογισμικού (Le *et al.* 2008). Σκοπός αποτελεί η εύρεση λανθανόντων σχηματισμών στα δεδομένα των κειμένων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το περιεχόμενο όσο και τις επιστημονομετρικές πληροφορίες.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με βάση τα αποτελέσματα της ΑΙΤ επί των –με διεθνολογικό ενδιαφέρον– όρων στα άρθρα διαπιστώθηκε η ύπαρξη έξι ομάδων άρθρων/όρων ως ακολούθως:

Η πρώτη ομάδα (C1, n=24) περιλαμβάνει θέματα οικονομίας, ενέργειας και περιφερειακής συνεργασίας, με συχνό το μη τουρκοκεντρικό πεδίο αναφοράς (Th. nT).

Η δεύτερη ομάδα (C2, n=38) περιλαμβάνει θέματα εξωτερικής και διεθνούς πολιτικής, ενίοτε με αναφορά στις διμερείς σχέσεις, και εθνικής ασφάλειας, με κάποιο προβάδισμα της έμφασης στην Τουρκία (Th.T).

Η τρίτη ομάδα (C3, n=16) είναι συντριπτικά τουρκοκεντρική (Th.T, ως προς το ‘Τουρκία ή Τούρκοι μετανάστες στην ΕΕ και ειδικότερα στη Γερμανία’, με κυρίαρχα τα θέματα μετανάστευσης, κοινωνικής συμβίωσης, κινητικότητας και ελευθερίας μετακίνησης (αλλά και –όσον αφορά 2 άρθρα– για το Κυπριακό).

Η τέταρτη ομάδα (C4, n=31) περιλαμβάνει θέματα ταυτότητας, δημοκρατίας, διαπολιτισμικών σχέσεων, κριτικής στον ευρωκεντρισμό και της πολιτικής προοπτικής των κρατών (Thry, nRe), με σχετικώς μικρή τουρκο-κεντρική προσοχή (Th.nT).

Η πέμπτη ομάδα (C5, n=12) περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την ανάλυση εξωτερικής πολιτικής, την πολιτική επικοινωνία, την πολιτική ψυχολογία (π.χ. ηγεσία, εικόνες, λόγος/discourse. Thry), με μικρό προβάδισμα έμφασης στην Τουρκία.

Η έκτη ομάδα (C6, n=4) περιλαμβάνει κατά βάση τις σχέσεις, σύγκρουση και διαφωνίες μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν (3/4 άρθρα, ενώ το άλλο αναφέρεται γενικά στις συγκρούσεις).

Η ΠΠΑ ακολουθώντας, εφαρμοσμένη επί του συνδυαστικού πίνακα (μετα)δεδομένων-ομάδων άρθρων/όρων, παρήγαγε τον ακόλουθο άξονα:

Διάγραμμα 1: Ο 1ος παραγοντικός άξονας (30,6% της συν. αδράνειας)

Θεματολογικά και με βάση τον παραπάνω άξονα (Διάγραμμα 1), η κύρια αντίστιξη των άρθρων του περιοδικού αφορά εκείνη μεταξύ αφενός της δεύτερης ομάδας (C2) και αφετέρου της τέταρτης και της πέμπτης (C4, C5, που με τη σειρά τους χαρακτηρίζονται από συνάφεια). Επίσης, αντίστιξη εμφανίζεται και μεταξύ των άρθρων που υιοθετούν –με μάλλον μικρή διάθεση κριτικής αξιολόγησης– έναν κρατοκεντρισμό (RE κοντά στην κατ. C2), και των άρθρων που έχουν εκτενή και ρητό θεωρητικό εμποτισμό (Thry - κοντά στις κατ. C4 και C5). Εξάλλου, παρατηρείται η εγγύτητα των ομάδων C6 και C2, η οποία φαίνεται λογική ένεκα του κοινού στοιχείου ότι αναφέρονται σε διακρατικές σχέσεις και τα οικεία θέματα εθνικής ασφάλειας.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με τον διενεργηθέντα συνδυασμό μεθόδων της Ταξινόμησης Εγγράφων και ΠΠΑ, προέκυψαν έξι λανθάνοντες σχηματισμοί στα δεδομένα του υπό εξέταση σώματος κειμένων. Ως βασική αντιπαράθεση αναδεικνύεται εκείνη των άρθρων, που υιοθετούν έναν κρατοκεντρισμό και συνήθως αφορούν τις διακρατικές σχέσεις και θέματα εθνικής ασφάλειας ιδίως της Τουρκίας, με άρθρα κυρίως (αναλογικά) μη Τούρκων συγγραφέων που χαρακτηρίζονται από τον εκτενή θεωρητικό εμποτισμό και τείνουν να τονίζουν τις ιδεατικές πτυχές της διεθνούς πολιτικής. Το εν λόγω εύρημα είναι συμβατό με τον γενικότερο αφορισμό περί της θεωρητικής διαφοροποίησης της διεθνολογίας στη χώρα και ταυτόχρονα ωστόσο της ύπαρξης ακόμα ισχυρού περιθωρίου για την ενεργή εμπλοκή της τοπικής διεθνολογικής κοινότητας με την οικουμενική (Aydinli & Biltekin 2017).

Γενικά, διαπιστώθηκε ότι η θεματολογία επιστημονικών άρθρων αποτυπώνεται πληρέστερα όταν η ταξινόμηση εγγράφων συνδυάζεται με την ΠΠΑ. Κατά συνέπεια, η ενσωμάτωση της τελευταίας στη διερεύνηση του επιστημονικού έργου (όπως αυτό αποτυπώνεται σε επιστημονικά περιοδικά) της διεθνολογίας, αλλά και ευρύτερα των κοινωνικών επιστημών, ανοίγει νέα περιθώρια στην κατανόηση του επιστημονικού περιεχομένου κάθε κλάδου και του έργου/ανάπτυξης του (δηλαδή, από άποψης τόσο θεωρητικής όσο μεταθεωρητικής/επιστημολογικής). Περισσότερες και εκτενέστερες μελέτες εντός ποικίλων κοινωνικών επιστήμων είναι δυνατό να αναλάβουν το σχετικό 'στοίχημα'.

ABSTRACT

The paper introduces the use of Document Clustering and Multiple Correspondence Analysis in respect to the articles of a scientific journal of international affairs in Turkey; namely, the journal 'Perceptions: Journal of International Affairs'. It is published in English under the auspices of the Centre of Strategic Studies (Stratejik Araştırmalar Merkezi), which is connected to the country's ministry of foreign affairs. A period of five years (2010-2014) is covered, with approximately 125 articles. The range of authors is noticeable, especially taking into account the inclusion of Turkish as well as

non-Turkish scholars. In particular, the paper links the quantitative analysis of scientific discourse –through specific tools of multidimensional data analysis– with research on the development of a scientific field (in this case, International Relations).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Aydinli, E., & Biltekin, G. (2017). Time to Quantify Turkey's Foreign Affairs: Setting Quality Standards for a Maturing International Relations Discipline. *International Studies Perspectives*, 18(3), 267–287.
- Aydinli, E., & Mathews, J. (2009) Turkey: Homegrown Theorizing and Building a Disciplinary Community, in Tickner, A., & Wæver, O. (eds) *International Relations Scholarship Around the World*. Routledge, 208–222. Routledge.
- Bilgin, P., & Tanrisever, O. (2009). A Telling Story of IR in the Periphery: Telling Turkey About the World, Telling the World About Turkey. *Journal of International Relations and Development*, 12(2), 174–179.
- Feinerer, I., Hornik, K., & Meyer, D. (2008). Text Mining Infrastructure in R. *Journal of Statistical Software*, 25(5), 1–54.
- Greenacre, M., & Blasius, J. (Eds) (2006). *Multiple Correspondence Analysis and Related Methods*. CRC press.
- Jain, A.K., & Dubes, R.C. (1988). *Algorithms for Clustering Data*. Prentice Hall, 1988.
- Joachims, T. (1996). *A Probabilistic Analysis of the Rocchio Algorithm with TFIDF for Text Categorization* (No. CMU-CS-96-118). Carnegie-Mellon Univ Pittsburgh PA, dept of Computer Science.
- Johnson, R. A., & Wichern, D. W. (2014). *Applied Multivariate Statistical Analysis* (Vol. 4). New Jersey: Prentice-Hall.
- Le, S., Josse, J. & Husson, F. (2008). FactoMineR: An R Package for Multivariate Analysis. *Journal of Statistical Software*, 25(1), 1–18.
- Le Roux, B., & Rouanet, H. (2010). *Multiple Correspondence Analysis* (Vol. 163). SAGE.
- Maliniak, D., Peterson, S., & Tierney, M. (2012). *Teaching, Research, and Policy Views of International Relations Faculty in 20 Countries*. Williamsburg: Institute for the Theory and Practice of International Relations (TRIP project).
- Stogiannidis, A., & Koutsoupas, N. (2014). Geometric Didactic Analysis (Ge.Di.An) - Methodologische Überlegungen zu einer Didaktischen Schulbuchforschung und

Fallstudie (Aufgabenanalyse) im Knecht, P. *et al.* (Eds.). *Methodologie und Methoden der Schulbuch-und Lehrmittelforschung/Methodology and Methods of Research on Textbooks and Educational Media*. Verlag Julius Klinkhardt KG, Bad Heilbrunn, 99–110.

Zhao, Y., Karypis, G., & Fayyad, U. (2005). Hierarchical Clustering Algorithms for Document Datasets. *Data Mining and Knowledge Discovery*, 10(2), 141–168.

Κουσκουβέλης, Η. (2004). *Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις*. Αθήνα: Ποιότητα.

Μικέλης, Κ. (2008). Η Διεθνολογία στην Τουρκία και η Ασφάλεια ως Πυρήνας της Διεθνολογικής Συζήτησης. *Ναυτική Επιθεώρηση*, τόμος 168, τεύχος 566, 95–107.

Μικέλης, Κ. (2016). Αυτο-αναστοχασμός ως τα Άκρα; Η Ανάλυση του Λόγου στη Διεθνή Θεωρία και στην Ιστοριογραφία της Επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων. *Τετράδια Πολιτικής Επιστήμης*, 8, 137–161.

Παπαδημητρίου, Γ. (2007). *Η Ανάλυση Δεδομένων*. Τυπωθήτω.